

УЗЛУКСИЗ КАСБИЙ РИВОЖЛАНИШДА ЎЗЛАШТИРИЛГАН ИННОВАЦИОН БИЛИМЛАРДАН АМАЛИЁТДА ФЙДАЛАНИШ МЕТОДЛАРИ

Сатторова Дилшода Джавлиевна

Термиз давлат институти

Педагогика кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация Ушбу мақолада узлуксиз касбий ривожлантиришда инновацион муҳит, ўқитувчининг инновацион фаолияти, таълим жараёни мазмуни, таълим жараёнига янги инновацион технологияларни татбиқ этишга хизмат қиладиган ўқитишнинг замонавий шакл ва методларини такомиллаштириш, ўқитувчиларнинг инновацион фаолиятларини мунтазам ривожлантиришга йўналтирилган узлуксиз малака ошириш тизимини ташкил этиш учун мазкур тизимнинг таркибий қисмларини мазмун жиҳатдан бойитиш ва ўзлаштирилган инновацион билимлардан амалиётда фойдаланиш методлари ҳақида ёритилган.

Таянч сўз ва иборалар: инновацион фаолият, инновацион муҳит, технология, усул, восита, шакл ва метод, такомиллаштириш, ижодкор, маҳорат.

Абстрактный В данной статье инновационная среда в непрерывном профессиональном развитии, инновационная деятельность педагога, содержание образовательного процесса, совершенствование современных форм и методов обучения, служащих внедрению новых инновационных технологий в образовательный процесс, содержание компоненты данной системы для организации системы непрерывного профессионального развития, направленной на регулярное развитие инновационной деятельности педагогов. Рассказано о методах обогащения и практического использования полученных инновационных знаний.

Ключевые слова и фразы: инновационная деятельность, инновационная среда, технология, метод, инструмент, форма и метод, совершенствование, создатель, мастерство.

Abstract In this article, the innovative environment in continuous professional development, the innovative activity of the teacher, the content of the educational process, the improvement of modern forms and methods of teaching that serve to implement new innovative technologies in the educational process, the content of the components of this system for the organization of a continuous professional development system aimed at the regular development of the innovative activities of teachers It is explained about methods of enrichment and practical use of acquired innovative knowledge.

Key words and phrases: innovative action, innovative environment, technology, method, instrument, form and method, sovershenstvovanie, sozdatel, masterstvo.

Таълим жараёни ўзининг мазмуни билан ўқитувчи шахсини такомиллаштиришга қартилади. Унга илмий ёндашувлар эса таълим жараёнини таълим масалалари, унинг тараққиётини белгилашга қартилган, махсус ташкил этилган педагог ва таълим олувчиларнинг мақсадли ўзаро муносабатлари йиғиндиси сифатида изоҳлайди.

Узлуксиз касбий ривожлантиришда инновацион муҳит жараёнида бошланғич синф ўқитувчиларнинг ўз-ўзини баҳолай олиши, ихтисосликка оид билимларини эгаллашга бўлган муносабатини такомиллаштиришга йўналтирилганлиги билан бошқа босқичларида тубдан фарқ қилади.

Шунинг учун бугунги кунда таълим тизимини ислоҳ қилишнинг долзарб вазифаси ўқувчиларларнинг ўқув-билиш фаолиятини жонлантириш, таълим жараёнига янги инновацион технологияларни татбиқ этишга хизмат қиладиган ўқитишнинг замонавий шакл ва методларини такомиллаштириш орқали

мутахассис шахсини жисмонан, руҳан ва маънан баркамол этиб такомиллаштиришдан иборатдир.

Маълумки, ўқитувчининг инновацион фаолияти билан анъанавий фаолияти умумий ва фарқли жihatларга эга. Умумийлик ҳақида фикр юритилганда қуйидаги ҳолатга алоҳида эътибор қаратиш лозим. Ҳар икки йўналишдаги фаолият ҳам ўқитувчилар томонидан ўрганилади, таҳлил қилинади ва амалиётга татбиқ этилади. Инновацион фаолиятнинг асосий кўрсаткичи шахсга йўналтирилган ўқув–билув жараёнида кафолатланган натижани қўлга киритишда ифодаланади. Ўқитувчининг анъанавий педагогик фаолияти эса ўқувчиларга билимларни сингдириш ва уларнинг ўзлаштирган натижаларини аниқлашни ўз ичига олади. Бу натижалар ўқувчиларнинг мустақиллик даражалари билан эмас, балки билимдонлик даражасини муайян миқдорий кўрсаткичларда ифодалаш билан белгиланади.

Бироқ шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ўқитувчининг анъанавий педагогик фаолияти билан инновацион ёндашувлари ўзаро мутаносибликда ривожланиб такомиллашиб бориши лозим. Инновацион фаолиятни анъанавий педагогик фаолиятга қарши қўйиш мутлақо нотўғридир. Ўқитувчининг анъанавий педагогик фаолияти унинг инновацион фаолиятига асос бўлиб хизмат қилади.

Ўқитувчининг инновацион фаолияти қуйидаги кўринишларга эга бўлиши мумкин:

- ўқитувчининг педагогик маҳорати;
- ўқитувчининг педагогик ижодкорлиги;
- ўқитувчининг инновацион усулларни ўзлаштириши ва шахсга йўналтирилган таълим жараёнида қўллаш тажрибаси.

Ўқитувчининг инновацион фаолияти – унинг педагогика илми ва ўз фанини ўқитиш методикасида мавжуд бўлган, илмий жihatдан асосланган усуллар, методлар, технологияларни ўз амалий фаолиятида қўллаш

маҳоратидир. Ўқитувчининг педагогик маҳорати узлуксиз малака ошириш жараёнида янгиликларни ўзлаштириши ва ўз фаолиятида қўллаши натижасида бойиб боради. Муайян касбий педагогик фаолият маҳоратини эгаллаган ўқитувчилар учун қуйидагилар хосдир:

– ўқув топшириқларини таълим мазмуни ва синфдаги ўқувчиларнинг ўзлаштириш даражаларини ҳисобга олган ҳолда танлай олиш тажрибасига эгаллиги;

– ўқувчиларнинг мустақил фаолиятларини бошқариш ва муносиб рағбатлантириш кўникмасининг мавжудлиги;

– ўқувчиларнинг билиш фаолиятларини самарали ташкил этиш, баҳолаш ва тескари алоқани йўлга қўя олиши;

– модернизациялашган таълим жараёнини мустақил ташкил эта олиши;

– ўз иш услуби ва фаолият йўналишига эга бўлиши;

– шахсга йўналтирилган таълим жаарёнини муваффақиятли ташкил этиши ва кафолатланган натижа олиш имкониятига эгаллиги;

– ўқувчиларнинг ҳамкорликдаги фаолиятларини самарали ташкил эта олиши; – таълим жараёнини медиа, аудио–видео воситалар билан ташкил эта олиш тажрибасини ўзлаштирганлиги кабилар.

Агар ўқитувчи ўз педагогик фаолиятини такомиллаштирмасдан, янгилик киритмасдан узоқ давр мобайнида бир хилда ўқувчиларга билимларни анъанавий тарзда тақдим этиш асосида амалга оширса, мазкур жараён анъанавий ўқитиш жараёни, ўқитувчининг фаолияти эса анъанавий педагогик фаолият сифатида баҳоланади.

Кузатишларимиз шуни кўрсатмоқдаки, анъанавий ўқитиш тажрибасига эга бўлган ўқитувчилар ҳам таълим жараёнида юқори натижаларни қўлга киритишлари мумкин. Шунга қарамай улар ўқувчиларда ижодий фаолият кўникмаларини шакллантириш, уларга мустақил ишлашни ўргатиш ва

уларнинг шахсий эркинликларини таъминлашда турли тўсиқларга дуч келмоқдалар.

Ўқитувчининг инновацион фаолиятига хос бўлган усуллардан бири – унинг педагогик ижодкорлигидир. Ижодкор ўқитувчилар шахсга йўналтирилган таълим жараёнида янги педагогик технологияларнинг муайян элементларидан самарали фойдалана олиш тажрибасини ўзлаштирганликлари билан ажралиб турадилар. Педагогик ижодкорлик лаёқатига эга бўлган ўқитувчилар ўз фаолиятлари давомида муайян иш усуллари ва дидактик воситаларни модернизациялаштириш, янги дидактик воситаларни танлаш, уларни амалиётда қўллаш, ўқувчиларнинг ижодий лаёқатларини рўёбга чиқариш кўникмасига эга бўладилар.

Дидактик воситаларни бу тарзда модернизациялаштириш бир қатор ҳолатлар билан белгиланади:

– ўқувчилар билан амалга ошириладиган ҳамкорликдаги фаолият моделини лойиҳалаштириш;

– алоҳида мавзулар ёки ўқув курси бўлимлари бўйича ўқувчилар учун қизиқарли бўлган, уларни мустақил ўқув фаолиятига ундайдиган дидактик материалларни танлаш;

– ўқув жараёни лойиҳалари таркибига янги инновацион ва медиа воситаларни қўллашни назарда тутувчи дидактик бирликларни киритиш;

– ўқувчилар жамоаси ва ҳар бир ўқувчи билан алоҳида ишлаш имконини берадиган дидактик бирликларни танлаш ва ўз ўрнида қўллай олиш маҳоратига эга бўлиш;

– ўқувчиларнинг билимлари ва шахсий сифатларини самарали аниқлаш ва баҳолаш методикаларини ўзлаштириш кабилар.

Ўқитувчининг анаъавий ҳамда инновацион педагогик фаолияти орасида алоҳида ўтиш босқичи мавжуд бўлиб, мазкур босқич ўқитувчининг

ижодкорлигида ўз ифодасини топади. Ўқитувчининг ижодкорлиги унинг ўз малакасини узлуксиз оширишида муҳим аҳамиятга эга.

Ўқитувчининг инновацион усулларни ўзлаштириши ва шахсга йўналтирилган таълим жараёнида қўллаш тажрибаси, яъни унинг новаторлиги – ўқув–тарбия жараёнини ўқувчиларнинг мустақил ижодий фаолиятларига йўналтириш асосида лойиҳалаш ва ташкил этиш йўллари, воситалари, усуллари, методлари ва технологияларини ўзлаштиришга қаратилган педагогик фаолиятдир.

Ўқитувчининг новаторлик фаолияти унинг анъанавий фаолиятидан тубдан фарқ қилади. Бундай фаолият натижасида ўқитувчи таълим мазмунига ўқувчилар ва улар яшаб турган ҳудуд аҳолисининг ижтимоий тажрибасини уйғунлаштиришга интилади. Ўқитувчи новаторлик фаолиятини амалга ошириши учун ушлаб турган таълим муассасаси ўз иш услубини инновацион тажрибалар асосида мунтазам такомиллаштириши ва педагогик жамоанинг малакасини узлуксиз ошириш учун ғамхўрлик қилиши лозим.

Ўқитувчининг педагогик тажрибаларини ўзлаштириш соҳасидаги фаолияти ўзининг сифат кўрсаткичларига эга. Унинг натижа беришига эришиш учун узок муддатли ва машаққатли педагогик меҳнат талаб қилинади. Педагогик тажрибаларни ўзлаштиришда ўқитувчи қуйидагиларга амал қилиш лозим:

- шаклан ва мазмунан янги педагогик технологияларни ўзлаштириш ва ўз фаолиятида қўллаш; ·
 - ўқувчиларни мустақил фикрлашга ўргатиш ҳамда уларда ижодий қобилиятларни ривожлантириш тажрибасига эга бўлиш; ·
 - ўқувчиларнинг билимларни фаол қўллаш имкониятларини кенгайтиришга йўналтирилган ҳамкорликдаги таълим жараёнини ташкил этишга эришиш; ·
- ҳамкорликдаги таълим жараёнида икки тарафлама алоқани йўлга қўйиш асосида кафолатланган натижа олишга эришиш кабилар.

Ўқитувчиларнинг инновацион фаолиятларини мунтазам ривожлантиришга йўналтирилган узлуксиз малака ошириш тизимини ташкил этиш учун мазкур тизимнинг таркибий қисмларини мазмун жиҳатдан бойитиш талаб этилади. Бу эса, таълим жараёнида кўзланган мақсадга эришиш *биринчидан*, таълим жараёнини тўғри режалаштириш, ташкил этиш, ўқитишнинг шакл ва методларидан ўринли фойдаланиш; *иккинчидан*, ўқитувчининг педагогик маҳорати, касбий-услубий тайёргарлиги, ўз фанини чуқур билиши, ўқувчилар билан ҳамкорликдаги фаолиятни ташкил эта олиши, мулоқот маданияти, ўқитишнинг илғор технологияларидан хабардорлиги; *учинчидан*, таълим жараёнининг асосий объекти бўлган талаба шахсида фаоллик, билишга интилиш, мустақил фикрлай олиш, ижодкорлик кўникмаларининг шаклланганлиги билан белгиланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Norboeva S.M. Some issues of development of students' spiritual and moral competence // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – Great Britain, 2019. – Vol.7. – No.12. – P.48-51, (13.00.00; №3, 2019).
2. Norboeva S.M. Some issues of formation of moral and moral competence of students on basis of an axiological approach // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – Great Britain, 2020. – Vol.8. – No.10. – P.18-21. (13.00.00; №3, 2020).
3. Norboeva S.M. Pedagogical and Psychological Features of the Development of Spiritual Competence in Students. // Annals of R.S.C.B. – Vol.25. – Issue 5. – 2021. – P.1002-1008. (Scopus (3)).
4. Norboeva S.M. Pedagogical conditions of the development of students' spiritual and moral competence // Scientific ideas of young scientists. International scientific and practical conference. – Poland, 2020. – P.94-95.
5. Sattorova, D. (2023). USE OF COMPUTER PROGRAMS IN PHYSICS LESSONS. Академические исследования в современной науке, 2(6), 64-69.

6. Dilshoda Sattorova Djavliyevna. (2022). USE OF IDEAS AND VIEWS OF OUR PAST SYMPTOMS IN THE APPLICATION OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(3), 91–95.
<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/QAG8B>
7. Sattorova Dilshoda Djavliyevna. (2022). PRACTICAL USE OF INNOVATIVE KNOWLEDGE DEVELOPED IN TRAINING COURSES. European Scholar Journal, 3(6), 129-132. Retrieved from
<https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/2407>
8. Bekkulov A.M. Sattorova D.D (2014) THE CHOICE OF TEACHING METHODS IN THE TRAINING OF TEACHERS THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL SCIENCE IN EURASIA VIENNA, 05 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
9. Bekkulov A.M. Sattorova D.D THE USE OF COMPUTER GAMES IN LEARNING PROCESSES (2014) EUROPEAN CONFERENCE ON EDUCATION AND APPLIED PSYCHOLOGY Vienna, 23 декабря 2014 года
10. Nazarova Zarrina Allaberdiyevna (2021) TECHNOLOGY for Improving the Innovative Mechanisms of Formation of A Creative Teacher 2021
11. Olimova, D. M. kizi. (2022). UZBEK EMBROIDERY AS PRICELESS CULTURAL HERITAGE OF UZBEK PEOPLE. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE " INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION", 1(2), 67–70. Retrieved from
<http://academicsresearch.ru/index.php/iscitspe/article/view/731>
12. Olimova, D. (2022). IMPORTANCE OF UZBEK TRADITIONAL EMBROIDERY IN YOUTH UPBRINGING. Science and innovation, 1(B6), 574-576.
13. Olimova, D. M. Q. (2023). SYSTEMATIC APPROACH TO TEACHING THE HISTORY OF UZBEK NATIONAL EMBROIDERY. Academic research in educational sciences, 5(NUU conference 3), 481-485.

14. Umida Yakubova. (2023). SOCIAL PEDAGOGICAL COMPETENCE AS THE BASIS OF THE FUTURE TEACHER'S ACTIVITY. Zeta Repository, 4(04), 1311–1319. Retrieved from <https://zetarepo.com/index.php/zr/article/view/397>
15. Sharifovna, Y. U. (2022). Professional Qualities of a Social Educator. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 1(5), 171-175.
16. Yakubova, U. (2023). SOCIAL PEDAGOGICAL COMPETENCE AS THE BASIS OF THE FUTURE TEACHER'S ACTIVITY. Zeta Repository, 4(04), 1311-1319.
17. Kurbonova, Z. (2023). USING THE TEACHING OF MAHMUD AZ ZAMAXHARI IN IMPROVING THE SYSTEM OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS. World Bulletin of Social Sciences, 21, 121-123.
18. Kurbonova, Z. (2023). USING THE TEACHING OF MAHMUD AZ ZAMAXHARI IN IMPROVING THE SYSTEM OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS. World Bulletin of Social Sciences, 21, 121-123.
19. Курбанова, З. (2023). Mahmud az Zamaxshariyning axloqiy-tarbiyaviy qarashlari . Современные тенденции психологической службы в системе образования: теория и практика, 1(1), 81–86. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/psychological-service-education/article/view/23493>
20. Артиқова, К. К. (2023). КРЕАТИВ ЁНДАШУВ АСОСИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЎҚИТИШНИНГ ДИДАКТИК ТАЪМИНОТИНИ ЯРАТИШ. ПЎДКОР О'ҚИТУВЧИ, 3(30), 35-41.
21. Kamoldjonovna, A. K., & Pirmkulovna, P. G. (2022). PROFESSIONAL DEDICATION AND PROFESSIONAL COMPETENCE AS A SUBJECT OF STUDY OF PSYCHOLOGY. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 766-772.
22. Олтибоев Асқад Эшдавлатович Dolimov U. Eski maktab // Tafakkur. – Toshkent, 2010. - № 1. –В. 66-73.

22. Erkin o'g'li, S.O.(2022). O'qitishda ta'limiy metodlarni uvofiqlashtirishning ilmiy-nazariy asoslari. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5).

23. NAZAROVA Z. A. TECHNOLOGY OF IMPROVING THE PERSONALITY OF CREATIVE TEACHERS. *Теоретическая и прикладная наука* ISSN: 2308-4944 eISSN: 2409-0085